

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TARBIYANING PSIXOLOGIK- PEDAGOGIK ASOSLARI

Alikulova Surayyo

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
4- bosqich 3BTs -guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17376651>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiyalash jarayonining psixologik va pedagogik asoslari tahlil qilingan. O'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda samarali tarbiya berish, o'qituvchi shaxsining ta'siri, ijobiy psixologik muhit yaratishning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy pedagogik yondashuvlar orqali o'quvchilarda ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirish usullari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: tarbiya, psixologik asos, pedagogik yondashuv, shaxs rivojlanishi, boshlang'ich sinf, o'qituvchi roli, ma'naviy tarbiya.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Аннотация: В данной статье анализируются психолого-педагогические основы воспитания учащихся начальных классов. Рассмотрены возрастные и индивидуальные особенности детей, влияние личности учителя на формирование нравственных качеств, а также роль психологического климата в образовательном процессе. Особое внимание уделено современным педагогическим подходам и эффективным методам воспитания младших школьников.

Ключевые слова: воспитание, психология, педагогика, личность, начальная школа, роль учителя, моральное развитие.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Abstract: This article analyzes the psychological and pedagogical foundations of moral education among primary school students. It discusses the age and individual characteristics of children, the teacher's influence on moral development, and the importance of a positive psychological environment in the learning process. Special attention is given to modern pedagogical approaches and effective methods of educating young learners.

Keywords: education, psychology, pedagogy, personality development, primary school, teacher's role, moral upbringing.

Kirish. Bugungi kunda ta'lim tizimida yosh avlodni har tomonlama yetuk, barkamol inson sifatida tarbiyalash muhim ijtimoiy vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf davri — shaxs shakllanishining poydevorini tashkil etadi. Shu boisdan o'quvchi shaxsini tarbiyalash jarayonini psixologik va pedagogik jihatdan to'g'ri yo'lga qo'yish zarur. Boshlang'ich ta'limda tarbiya — bu faqatgina bilim berish emas, balki o'quvchining ma'naviy dunyosini, axloqiy fazilatlarini, mehnatsevarlik, mehr-shafqat, halollik kabi insoniy

qadriyatlarini shakllantirish jarayonidir. Ushbu jarayonda o'qituvchi, sinf jamoasi, oila va maktab muhiti muhim rol o'ynaydi.

Tarbiyaning psixologik asoslari. Psixologik nuqtai nazardan, boshlang'ich sinf o'quvchilari tafakkur, his-tuyg'u, diqqat va xotira jihatidan faol rivojlanish bosqichida bo'ladilar. Shu bois tarbiyaviy ishlarni tashkil etishda bolaning yoshiga, ehtiyojiga, shaxsiy xususiyatlariga e'tibor qaratish lozim.

O'quvchi o'zini o'qituvchisi orqali anglaydi, unga taqlid qiladi, ijobiy his-tuyg'ular orqali bilim oladi. Demak, o'qituvchi shaxsining namunaviyligi, mehribonligi, adolatligi bolada ijobiy emotsional holatni shakllantiradi. Psixologlar (L.S. Vygotskiy, J. Piaget, A.N. Leontyev va boshqalar) ta'kidlaganidek, bola faoliyatda rivojlanadi. Demak, tarbiya jarayoni ham faqat og'zaki nasihat emas, balki amaliy faoliyat — o'yin, mehnat, ijodiy mashg'ulotlar orqali samarali kechadi.

Tarbiyaning pedagogik asoslari. Pedagogik jihatdan tarbiya — bu shaxsni maqsadli shakllantirish jarayoni bo'lib, unda ta'lim-tarbiya uyg'unligi asosiy o'rinni egallaydi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyachi, yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi rahbar hamdir.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlarda (interfaol metodlar, muammoli ta'lim, "Keys-stadi", "Aqliy hujum", "Rol o'yinlari") o'quvchilarni mustaqil fikrlash, hamkorlikda ishlash va ijtimoiy munosabatlarga kirishishga o'rgatish orqali tarbiyaviy maqsadga erishiladi. Shuningdek, tarbiya jarayonida: o'quvchilarda ijobiy odatlarni shakllantirish, o'z-o'zini nazorat qilish, javobgarlikni his etish, o'zaro hurmat va jamoa ruhini rivojlantirish asosiy yo'nalishlar sifatida qaraladi.

O'qituvchi shaxsining roli. Boshlang'ich sinf o'quvchisi uchun o'qituvchi — namunadir. O'qituvchining nutqi, muomalasi, kiyinish madaniyati, adolati bahosi bola ruhiyatiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Psixologik-pedagogik yondashuvda o'qituvchi o'quvchining har bir muvaffaqiyatini qadrlashi, xatolarini esa rag'batlantiruvchi tarzda tahlil qilishi lozim. Bu usul bolaning o'ziga ishonchini oshiradi va ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'ladi.

Xulosa. Boshlang'ich sinfdan tarbiyani samarali tashkil etish uchun o'qituvchi o'quvchining psixologik xususiyatlarini chuqur bilishi, tarbiyaviy metodlarni to'g'ri tanlashi zarur. Psixologik-pedagogik asosga tayanilgan tarbiya jarayoni o'quvchining shaxsiy, ma'naviy va intellektual rivojlanishini ta'minlaydi. Demak, tarbiya — bu faqat o'qituvchining ishi emas, balki oila, maktab va jamiyatning hamkorlikdagi faoliyati natijasidir. Shu tarzda biz barkamol, vatanparvar, ijtimoiy faol yoshlarni voyaga yetkazamiz.

References:

1. Karimova V.M. Bola psixologiyasi. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2018.
2. Xoliqberdiyev K. Pedagogika nazariyasi va tarbiya asoslari. – Toshkent: Fan, 2019.
3. Vygotskiy L.S. Pedagogik psixologiya. – Moskva, 1999.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4884-sonli qarori, 2020-yil 6-noyabr.
5. Piaget J. The Psychology of the Child. – New York: Basic Books, 1972.
6. Omonov H. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent: Noshir, 2021.
7. Leontyev A.N. Faoliyat, ong va shaxs. – Moskva, 1983.